

**INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA LOYIHA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO‘YICHA XORIJIY TAJRIBA VA UNI
RESPUBLIKAMIZ SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI**

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ НА
ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ**

**FOREIGN EXPERIENCE IN IMPROVING PROJECT EFFICIENCY THROUGH HUMAN
CAPITAL DEVELOPMENT AND THE POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION IN THE
CONDITIONS OF OUR REPUBLIC**

DOI: 10.5281/zenodo.19838680

Fayziyeva Barno Baxtiyorovna¹, Toshpulatov G‘iyos Toxirovich²,
“Loyiha boshqaruvi” kafedrasida magistranti Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi¹
i.f.n., dots., Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi, “Loyiha boshqaruvi” kafedrasida²
Toshkent, O‘zbekiston
E-mail: barnobaxt2@gmail.com

Файзиева Барно Бахтиёрвна¹, Тошпулатов Гиёс Тохинович²
¹Магистрант кафедры «Управление проектами» Высшей школы бизнеса и
предпринимательства
²к.э.н., доц., Высшая школа бизнеса и предпринимательства, кафедра «Управление
проектами»
Ташкент, Узбекистан

Fayziyeva Barno Bakhtiyorovna¹, Toshpulatov G‘iyos Tokhirovi²
¹Master’s student of the Department of Project Management, Graduate School of Business and
Entrepreneurship
²PhD in Economics, Associate Professor, Graduate School of Business and Entrepreneurship,
Department of Project Management
Tashkent, Uzbekistan
E-mail: barnobaxt2@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada inson kapitalini rivojlantirish asosida loyiha samaradorligini oshirishning xorijiy tajribasi ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda Jahon banki, OECD, PMI kabi xalqaro tashkilotlar hamda Singapur, Germaniya, Finlyandiya va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari amaliyotida inson kapitaliga investitsiya kiritish, uzluksiz kasbiy rivojlantirish, kompetensiyalarni baholash, workplace learning, monitoring va KPI tizimlari, bilimlar transferi hamda HRM bilan loyiha boshqaruvini integratsiyalash mexanizmlarining loyiha natijadorligiga ta’siri yoritilgan. Shuningdek, xorijiy modellarning mazmun-mohiyati umumlashtirilib, ularni O‘zbekiston sharoitiga moslashtirishning tashkiliy-iqtisodiy imkoniyatlari ochib berilgan. Maqolada inson kapitalini rivojlantirishning diagnostika, maqsadli rivojlantirish, natijaga bog‘langan monitoring va institutsionallashtirish bosqichlariga asoslangan moslashtirilgan milliy modeli taklif

etiladi. Tadqiqot natijalari inson kapitalini rivojlantirish loyiha samaradorligini oshirishda ikkilamchi omil emas, balki strategik boshqaruv resursi ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: inson kapitali, loyiha samaradorligi, xorijiy tajriba, kompetensiyalarni baholash, uzluksiz kasbiy rivojlanish, workplace learning, monitoring, KPI, bilimlar transferi, HRM, loyiha boshqaruvi, integratsiya, O'zbekiston tajribasi, moslashtirilgan model.

Аннотация. В статье освещается влияние механизмов инвестирования в человеческий капитал, непрерывного профессионального развития, оценки компетенций, workplace learning, систем мониторинга и KPI, трансфера знаний, а также интеграции HRM с управлением проектами на результативность проектов на примере практики международных организаций, таких как OECD и PMI, а также Сингапура, Германии, Финляндии и стран Европейского союза. Кроме того, обобщены содержание и существенные особенности зарубежных моделей, раскрыты организационно-экономические возможности их адаптации к условиям Узбекистана. В статье предлагается адаптированная национальная модель развития человеческого капитала, основанная на этапах диагностики, целенаправленного развития, мониторинга, ориентированного на результат, и институционализации. Результаты исследования показывают, что развитие человеческого капитала выступает не второстепенным фактором повышения эффективности проектов, а стратегическим ресурсом управления.

Ключевые слова: человеческий капитал, эффективность проекта, зарубежный опыт, оценка компетенций, непрерывное профессиональное развитие, workplace learning, мониторинг, KPI, трансфер знаний, HRM, управление проектами, интеграция, опыт Узбекистана, адаптированная модель.

Abstract. This article analyzes foreign experience in improving project efficiency through the development of human capital from both theoretical and practical perspectives. The study examines the mechanisms used by international organizations such as the World Bank, OECD, and PMI, as well as the practices of Singapore, Germany, Finland, and the European Union in the fields of investment in human capital, continuous professional development, competency assessment, workplace learning, monitoring and KPI systems, knowledge transfer, and the integration of HRM with project management, and explains their influence on project outcomes. The paper also systematizes the essential features of these foreign models and reveals the organizational and economic possibilities for adapting them to the conditions of Uzbekistan. In addition, an adapted national model based on the stages of diagnostics, targeted development, result-oriented monitoring, and institutionalization is proposed. The findings demonstrate that human capital development should be regarded not as a secondary factor, but as a strategic management resource for increasing project effectiveness.

Keywords: human capital, project efficiency, foreign experience, competency assessment, continuous professional development, workplace learning, monitoring, KPI, knowledge transfer, HRM, project management, integration, Uzbekistan, adapted model.

KIRISH

Zamonaviy xorijiy tajriba inson kapitalini rivojlantirishni loyiha samaradorligini oshirishning muhim strategik omillaridan biri sifatida e'tirof etadi. Rivojlangan mamlakatlar amaliyotida ta'lim, kasbiy tayyorgarlik, boshqaruv kompetensiyalari va motivatsion mexanizmlarni takomillashtirish orqali loyiha natijadorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bois quyida inson kapitalini rivojlantirishga doir ilg'or xorijiy yondashuvlar tahlil qilinib, ularni Respublikamiz sharoitida qo'llashning tashkiliy-iqtisodiy imkoniyatlari ko'rib chiqsak. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, inson

kapitali bugungi kunda faqat mehnat bozorining umumiy resursi sifatida emas, balki loyiha natijadorligini belgilovchi strategik omil sifatida qaralmoqda. Jahon bankining Human Capital Project tashabbusi inson kapitalini iqtisodiy o'sish va ish o'rinlari yaratishning tayanch omili deb belgilaydi; ushbu tashabbus hukumatlarga "whole-of-government" yondashuvi asosida, ya'ni ta'lim, sog'liq, bandlik va ijtimoiy siyosatni bir butun tizim sifatida bog'lab, investitsiyalarni samaraliroq yo'naltirishni taklif qiladi. 2024-yil oktabr holatiga 95 ta mamlakat ushbu tashabbus doirasida Jahon banki bilan inson kapitalini yaxshilash bo'yicha strategik yondashuvlar ustida ishlayotgani qayd etilgan. Jahon bankining 2026-yilgi HCI+ materialida esa bugun tug'ilgan bolalar global miqyosda amaldagi inson kapitali darajasi sababli o'z kelajakdagi potensial daromadlarining o'rtacha 47 foizdan mahrum bo'lishi ta'kidlangan. Bu ko'rsatkichlar inson kapitaliga yetarli investitsiya qilinmasa, uzoq muddatda loyiha, tashkilot va iqtisodiyot darajasida samaradorlik yo'qotishlari yuzaga kelishini anglatadi¹.

Xalqaro tashkilotlar tajribasi orasida OECD yondashuvi alohida ahamiyatga ega. OECDning 2024-yilda e'lon qilingan "Human Capital at Work" ishida xodimlar ko'nikmalari firmalar unumdorligi, o'sishi va ish haqi tafovutlari bilan bevosita bog'liq ekani ko'rsatilgan. Yana shu yildagi boshqa OECD ishlanmasida inson kapitali o'sishining sekinlashuvi ko'plab OECD mamlakatlarida kuzatilayotgan unumdorlik pasayishining qariyb oltidan bir qismini tushuntirib berishi qayd etilgan. Bu juda muhim xulosa: inson kapitali rivojlanishi sustlashsa, loyiha boshqaruvi sifatidan tortib, yakuniy mahsulot va xizmatlar samaradorligigacha bo'lgan butun zanjir zaiflashadi². OECD yondashuvida inson kapitalini rivojlantirishning asosiy mexanizmi uchta ustunga tayanadi: ko'nikmalarni shakllantirish, ularni ish joyida to'g'ri taqsimlash va doimiy yangilab borish. Bu mexanizm loyihalar nuqtai nazaridan qaralganda, xodimlarni bir martalik o'qitish yetarli emasligini, balki bilimning loyiha vazifalariga mos ravishda uzluksiz yangilanib turishi zarurligini ko'rsatadi.

Xorijiy mamlakatlar orasida *Singapur inson kapitalini loyiha va tashkilot samaradorligiga bog'lash bo'yicha eng izchil* modellardan birini shakllantirgan. SkillsFuture tizimi orqali hukumat shaxslar, ish beruvchilar va ta'lim provayderlarini yagona ko'nikmalar ekotizimiga birlashtiradi. SkillsFuture'ning 2023/2024 yillik hisobotida bu tizim "workplace learning", "jobs redesign", "career transition" va "skills-first workplace" tamoyillariga tayangan holda ish beruvchilarni xodimlarni tayyorlashga faol jalb qilayotgani ko'rsatilgan. 2024-yil yakunlariga ko'ra, 260 ming singapurlik SkillsFuture Credit'dan foydalangan, umumiy hisobda bu ko'rsatkich 1,05 million kishiga yetgan; 2024-yilda treningga xodim yuborgan ish beruvchilar ulushi 2023-yildagi 65 foizdan 69 foizga oshgan; individual qatnashuvchilar soni 228 mingdan 241 mingga ko'tarilgan; Career Transition Programme bitiruvchilarining 54 foizi kurs tugaganidan so'ng olti oy ichida ishga joylashgan. Bu raqamlar Singapurda inson kapitali rivojlanishi oddiy ta'lim siyosati emas, balki korxonalar va tashkilotlarning o'zgaruvchan loyiha ehtiyojlariga moslashish instrumentiga aylanganini ko'rsatadi. Singapur tajribasining kuchli tomoni faqat trening hajmida emas, balki amalga oshirish mexanizmidadir³. Birinchidan, ko'nikmalar individual ehtiyoj emas, "jobs-skills" bog'liqligida tahlil

¹ World Bank. *The Human Capital Project: Frequently Asked Questions*. Washington, DC: World Bank, 2024.

² OECD. *From Decline to Revival: Policies to Unlock Human Capital and Productivity*. Paris: OECD Publishing, 2024.

³ Criscuolo, C., Gal, P., Freund, L. *Human Capital at Work: Five Facts about the Role of Skills for Firm Productivity, Growth, and Wage Inequality*. OECD Productivity Working Papers, No. 36. Paris: OECD Publishing, 2024.

qilinadi. Ikkinchidan, ish beruvchilarga subsidiya, grant va metodik yordam berilib, trening xarajatining bir qismini kamaytirish orqali xodimlarni tayyorlash iqtisodiy jihatdan rag‘batlantiriladi. Uchinchidan, workplace learning modelida xodimlar kursda o‘rganilgan bilimni darhol ish joyida va loyiha vazifalarida qo‘llaydi. To‘rtinchidan, ish o‘rinlarini qayta dizayn qilish orqali inson kapitali faqat mavjud vazifaga moslashtirilmaydi, balki yangi loyiha formatlariga mos ravishda qayta quriladi. Shuning uchun Singapur modelida inson kapitali rivojlanishi bilan loyiha samaradorligi o‘rtasidagi bog‘liqlik bevosita: xodimlar tezroq moslashadi, jamoalar yangi texnologiyani tezroq qabul qiladi va o‘zgarish loyihalarining ijro sifati oshadi⁴.

Germaniya tajribasi esa inson kapitalini loyihalar va ishlab chiqarish samaradorligi bilan bog‘lashda dual ta‘lim va milliy standartlashtirish modelining kuchini namoyon etadi. BIBB ma‘lumotiga ko‘ra, Germaniyada 2024-yil holatiga davlat tomonidan tan olingan 330 ta kasbiy tayyorgarlik yo‘nalishi mavjud bo‘lib, ular milliy standartlar asosida ishlab chiqiladi va muntazam yangilanadi. BIBBning training process bo‘yicha materialida kasbiy tayyorgarlik reglamentlari doimiy modernizatsiya qilinishi va mehnat bozori ehtiyojiga qarab yangilanishi qayd etilgan. 2019-yilda yangilangan Vocational Training Act esa minimal training allowance, moslashuvchan part-time training va raqamli ta‘lim elementlarini kuchaytirgan⁵. Bu mexanizmning asosiy mazmuni shundaki, xodim mehnat bozoriga umumiy diplom bilan emas, balki aniq standartlashgan, amaliyotda sinovdan o‘tgan va ishlab chiqarish jarayoniga mos kompetensiyalar bilan kiradi. Natijada loyiha jamoalarini shakllantirishda mos malakali kadrlarga tayanish osonlashadi, qayta o‘qitish xarajati kamayadi va ijrodagi xatolar qisqaradi. Germaniya modelining yana bir muhim jihati -mehnat jarayonining o‘zini o‘qitish maydoniga aylantirishidir. Ya‘ni o‘quvchi yoki xodim bilimni alohida muassasada emas, bevosita ish jarayoni bilan bog‘langan muhitda oladi. Shu bois inson kapitali “tayyor kadr” ko‘rinishida emas, balki real vazifani bajarishga qodir professional sifatida shakllanadi. Loyiha boshqaruvi nuqtai nazaridan bu juda muhim, chunki loyiha muhiti noaniq va o‘zgaruvchan bo‘lganligi sababli amaliy vazifaga mos tayyorlangan kadr nazariy bilimga ega, ammo loyiha sharoitiga moslashmagan xodimga qaraganda ancha yuqori samaradorlik beradi. Germaniyada kasbiy standartlarning muntazam yangilanib borishi esa loyiha ehtiyojlari bilan ko‘nikmalar tizimi o‘rtasida uzilish paydo bo‘lishining oldini oladi.

Yevropa Ittifoqi doirasidagi Pact for Skills tashabbusi ham inson kapitalini loyiha samaradorligiga bog‘lash bo‘yicha muhim supramilliy tajriba hisoblanadi. Ushbu pakt 2020-yil noyabrda European Skills Agenda‘ning flagman tashabbusi sifatida ishga tushirilgan va 2030-yilgacha kattalar ishtirokidagi yillik trening ulushini kamida 60 foizga yetkazishga xizmat qilishi belgilangan. 2024-yilgi yillik hisobot va 2025-yilgi Yevrokomissiya ma‘lumotiga ko‘ra, pakt tarmog‘i 4 mingdan ortiq a‘zoni birlashtirgan, 2024-yilda qariyb 48 ming ta trening dasturi ishlab chiqilgan yoki yangilangan, 2024-yilgi so‘rov natijasiga ko‘ra 6,1 milliondan ortiq kishi pakt doirasida tayyorgarlik olgan. Sog‘liq va parvarish sektori bo‘yicha alohida hamkorlik tarmog‘i 2030-yilgacha har yili uzoq muddatli parvarish xodimlarining kamida 60 foizini o‘qitishni maqsad qilgan bo‘lib, bu yiliga kamida 3,8 million xodimni qamrab olishi kerak. Bu faktlar Yevropa amaliyotida inson kapitaliga investitsiya “umumiy ijtimoiy masala” emas, balki tarmoq va loyiha

⁴ SkillsFuture Singapore. *Levelling-up the Skills Ecosystem: Annual Report 2023/24*. Singapore: SkillsFuture Singapore, 2024.

⁵ Federal Ministry of Education and Research (Germany). *The New Vocational Training Act (Berufsbildungsgesetz – BBiG)*. Berlin, 2020.

transformatsiyalarini qo'llab-quvvatlaydigan boshqaruv mexanizmi ekanini ko'rsatadi. Yevropa tajribasining asosiy mexanizmi -hamkorlik asosidagi ko'nikmalar boshqaruvi. Bunda hukumat, korxonalar, sektor uyushmalari, ta'lim muassasalari va hududiy tarmoqlar birgalikda qaysi ko'nikmalar zarurligini aniqlaydi, trening paketlarini yaratadi va ularni aniq iqtisodiy transformatsiya ehtiyojlari bilan bog'laydi. Bu, ayniqsa, yashil transformatsiya, raqamlashtirish, sog'liqni saqlash va industrial modernizatsiya loyihalarida samarali ishlaydi⁶. Yevropa tajribasi shuni ko'rsatadiki, inson kapitali rivojlanishi eng katta natijani alohida xodimni o'qitishdan emas, balki butun tarmoq bo'ylab kelishilgan skills architecture yaratishdan oladi. Bu esa loyihalarda kadrlar yetishmovchiligi, koordinatsiya muammosi va ko'nikma nomuvofiqligini kamaytiradi. Finlyandiya tajribasi inson kapitalini rivojlantirishda uzluksiz ta'lim va ish joyiga yaqin kompetensiya rivojlantirish modelining samaradorligini ko'rsatadi. Finlyandiya Ta'lim va madaniyat vazirligi materiallarida kasbiy ta'lim butun kasbiy faoliyat davomida davom etadigan lifelong and continuous learning tamoyiliga tayanishi qayd etilgan. 2019-yilda boshlangan continuous learning reform keyinchalik Service Centre for Continuous Learning and Employment faoliyati bilan mustahkamlandi; 2023-yilgi rasmiy sharhda ushbu markaz ishchi yoshdagi aholi ko'nikmalarini yaxshilash va malakali ishchi kuchi ta'minotini kuchaytirish uchun maqsadli treninglarni moliyalashtirayotgani ko'rsatilgan. Finlyandiya hozir taxminan 160 ta kasbiy kvalifikatsiya mavjud bo'lib, ish joyida o'qish apprenticeship yoki training agreement asosida tashkil etiladi; 2023-yilgi "Finnish VET in a nutshell" materialida workplace education and training barcha kasbiy kvalifikatsiyalar bo'yicha kompetensiya shakllantirish uchun qo'llanishi mumkinligi qayd etilgan. Bu yondashuv loyiha natijadorligi nuqtai nazaridan juda muhim: xodimlar kerakli kompetensiyani nazariy kursda emas, real ish muhiti va loyiha vazifalari kontekstida egallaydi. Finlyandiya tajribasida e'tiborga molik yana bir jihat -raqamli servislar orqali uzluksiz o'qishni boshqarish. 2023-yilda ishga tushirilgan Digital services for continuous learning programme ta'lim va bandlik xizmatlarini integratsiyalash, mijozga mos xizmat zanjirlarini qurish, ta'lim qidiruvi va kompetensiya rivojlantirishni milliy darajada qulaylashtirishni maqsad qilgan. Bu mexanizmning amaliy afzalligi shundaki, inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha qarorlar "kimga qaysi kurs kerak?" degan tor savol bilan emas, balki "qaysi ish o'rni va qaysi loyiha uchun qanday kompetensiya kerak?" degan tizimli savol bilan boshlanadi. Shuning uchun Finlyandiya modeli loyiha samaradorligini oshirishda malaka oshirishni raqamli boshqaruv, ish joyi bilan integratsiya va shaxsiy kompetensiya rejalari bilan birlashtirish zarurligini ko'rsatadi. Xalqaro tashkilotlar va mamlakatlar tajribasini loyiha boshqaruvi prizmasidan ko'rganda, PMI yondashuvi bu bog'liqlikning boshqaruv ichki mexanizmlarini yaxshi ochib beradi. PMI'ning 2024-yilgi loyiha muvaffaqiyati bo'yicha hisobotida eng kuchli performance leverlar qatorida team morale, effective resource management, shared strategic vision, effective budget management kabi omillar keltiriladi; blog sharhida esa "caring for team morale" 4,2 baravar kuchli lever sifatida ta'kidlangan. Bularning barchasi inson kapitalining tarkibiy qismlari bilan bog'liq: jamoa salohiyati, liderlik, kommunikatsiya va motivatsiya kuchli bo'lsa, loyiha samaradorligi ham oshadi. Demak, xorijiy tajribada inson kapitali nafaqat makroiqtisodiy yoki ta'lim siyosati elementi, balki bevosita loyiha boshqaruvining ichki texnologiyasi sifatida ham qaralmoqda. Yuqoridagi tajribalarni umumlashtirganda, xorijda inson kapitalini rivojlantirish orqali loyiha samaradorligini oshirishning to'rtta asosiy mexanizmi

⁶ European Commission. *More than 6.1 Million Workers Trained under the Pact for Skills*. Brussels: European Commission Press Release, 2025.

shakllanganini ko‘rish mumkin. Birinchisi, inson kapitaliga tizimli investitsiya -ta‘lim, sog‘liq, qayta tayyorlash va doimiy upskilling/reskilling. Ikkinchisi, ishga va loyihaga yaqin o‘qitish -workplace learning, apprenticeship, work-based projects, training agreement. Uchinchisi, standartlashgan va monitoring qilinadigan kompetensiyalar boshqaruvi -milliy standartlar, sertifikatlash, indikatorlar va paktlar. To‘rtinchisi, jamoaviy salohiyatni kuchaytirish -liderlik, kommunikatsiya, motivatsiya va bilim almashinuviga tayangan loyiha madaniyati. Shu bois xorijiy tajriba inson kapitali loyihalar samaradorligini oshirishda ikkinchi darajali fon omili emas, balki loyiha natijadorligini shakllantiruvchi tayanch omillardan biri ekanini yaqqol ko‘rsatadi.

Xorijiy amaliyot tahlili shuni ko‘rsatadiki, inson kapitalini rivojlantirish orqali loyiha samaradorligini oshirish tasodifiy yoki parokanda tadbirlar bilan emas, balki o‘zaro bog‘langan boshqaruv mexanizmlari orqali ta‘minlanadi. Eng samarali tizimlar odatda yetti yo‘nalishni birlashtiradi: kompetensiyalarni baholash, uzluksiz kasbiy rivojlanish, motivatsion boshqaruv, monitoring va KPI, bilimlar transferi, loyiha jamoalarini ilmiy asosda shakllantirish hamda HRM bilan loyiha boshqaruvini integratsiyalash. Zamonaviy xalqaro yondashuvda ushbu mexanizmlar alohida emas, balki “skills → performance → value” zanjiri asosida ishlaydi; ya’ni xodim salohiyati boshqaruv vositalari orqali o‘lchanadi, rivojlantiriladi va natijada loyiha qiymatiga aylantiriladi.

Birinchi muhim mexanizm -*kompetensiyalarni baholash tizimi*. Bu borada Singapur tajribasi eng ilg‘or namunalardan biridir. SkillsFuture‘ning Skills Framework tizimi hukumat, ish beruvchilar, professional uyushmalar va kasaba uyushmalari hamkorligida ishlab chiqilgan bo‘lib, u kasblar, lavozimlar, karera yo‘llari, amaldagi va yangi paydo bo‘layotgan ko‘nikmalar hamda tegishli ta‘lim dasturlarini yagona formatda belgilaydi. WSQ esa shu tizimga tayangan milliy credential tizim bo‘lib, ishchi kuchi uchun ko‘nikmalarni o‘qitadi, rivojlantiradi, baholaydi va sertifikatlaydi. Bu modelning kuchi shundaki, xodim “umuman malakali” yoki “malakasiz” deb emas, balki aynan qaysi loyiha yoki vazifa uchun qaysi kompetensiya yetishmayotgani nuqtai nazaridan baholanadi. Natijada loyiha jamoalarini tuzishda, kadrlarni tanlashda va qayta tayyorlashda subyektiv yondashuv kamayadi, ko‘nikmalar bo‘shlig‘i esa aniq xaritalanadi.

Ikkinchi muhim mexanizm -*uzluksiz kasbiy rivojlanish*. Rivojlangan mamlakatlarda bu mexanizm “bir marta oliy ma‘lumot olish” bilan tugamaydi, balki butun mehnat faoliyati davomida davom etadigan jarayon sifatida qaraladi. Masalan, Buyuk Britaniyada APM tizimida CPD loyiha mutaxassisining o‘z bilimini yangilab borish, yangi amaliyotlarni o‘zlashtirish va professional qobiliyatini muntazam kuchaytirish majburiyati sifatida talqin qilinadi; Chartered Project Professional maqomiga da‘vogarlardan ham aynan CPDga sodiqlik talab etiladi. Yevropa Ittifoqining Pact for Skills tashabbusi esa butun sektorlar bo‘yicha upskilling va reskillingni kollektiv majburiyatga aylantirib, tashkilotlarni kattalar ko‘nikmalarini muntazam yangilashga undaydi. Bunday tizimlar loyiha samaradorligini oshirishda ayniqsa muhim, chunki loyiha muhiti o‘zgaruvchan bo‘lib, kechagi kompetensiya bugungi loyiha ehtiyojiga to‘liq javob bermasligi mumkin.

Uchinchi mexanizm -*motivatsion boshqaruv*. Xorijiy amaliyotda yuqori natija berayotgan tizimlar xodimni shunchaki topshiriq bajaruvchi emas, balki loyiha qiymatini yaratuvchi subyekt deb ko‘radi. PMI‘ning 2024-yilgi hisobotida loyiha muvaffaqiyatining eng kuchli drayverlari orasida team morale‘ga g‘amxo‘rlik, shared strategic vision va effective resource management alohida ko‘rsatilgan. CIPD esa performance managementni xodim qiymatini maksimal darajada ochib berishga qaratilgan amaliyotlar majmui deb ta‘riflaydi va bunda maqsadlar, feedback,

rivojlanish, qo'llab-quvvatlash va rag'batning uzviyligi muhimligini ta'kidlaydi. Demak, xorijiy tajribada motivatsion boshqaruv faqat maosh yoki mukofot emas; u maqsadni tushuntirish, jamoa ruhiyatini ushlab turish, ish mazmunini ahamiyatli qilish va natijani tan olish kabi omillar orqali loyiha natijadorligini oshiradi.

To'rtinchi mexanizm -*monitoring va KPI tizimi*. Xalqaro amaliyotda samarali tashkilotlar inson kapitalini rivojlantirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni "o'qitdik -demak foyda bo'ldi" degan soddalashtirilgan mantiq bilan emas, balki natija indikatorlari orqali kuzatadi. PMI'ning 2024-yilgi hisobotida muvaffaqiyat mezonlarini loyiha boshida aniqlash, ularni izchil kuzatish va risk monitoringni ularga bog'lash yuqori natijadorlikka olib kelishi ko'rsatilgan. Singapur SkillsFuture tizimida ham ish beruvchilarni baholashda structured skills-based system, training needs analysis va skills-based progression asosiy mezonlardan biri sifatida olinadi. Bu esa KPI tizimi ikki qavatli bo'lishi kerakligini ko'rsatadi: birinchi qavat -inson kapitali KPIlari, ya'ni trening qamrovi, sertifikatlash, ko'nikma darajasi, xodim rivojlanish trajektoriyasi; ikkinchi qavat -loyiha KPIlari, ya'ni muddat, byudjet, sifat, foydalanuvchi qoniqishi va yaratilgan qiymat.

Beshinchi mexanizm -*bilimlar transferi*. Loyiha muhitida eng katta yo'qotishlardan biri har bir loyiha tugagach tajribaning jamoa bilan birga "tarqab ketishi"dir. PMI materiallarida lessons learned ijobiy va salbiy tajribalarni hujjatlashtiruvchi, loyiha menejmenti mukammalligiga xizmat qiluvchi bilim manbai sifatida talqin qilinadi; PMI'ning boshqa manbasida esa knowledge transfer bo'yicha eng kuchli tashkilotlar loyiha natijalarini qariyb 35 foizga yaxshilashi qayd etilgan. APM esa knowledge managementni tashkilot natijalarini yaxshilash uchun bilim yaratish va undan foydalanishning yaxlit, kross-funksional amaliyoti sifatida tariflaydi; uning amaliy vositalari qatoriga pre-project review, peer review, communities of practice, mentoring, coaching, job rotation va project team sites kiradi. Demak, samarali xorijiy amaliyotda bilimlar transferi oddiy hisobot yozish emas, balki keyingi loyihalarda xatolarni takrorlamaslik, tezroq moslashish va tashkiliy xotirani saqlash vositasidir.

Oltinchi mexanizm -*loyiha jamoalarini shakllantirish*. Loyiha muvaffaqiyati ko'pincha "eng kuchli alohida xodim"ga emas, balki to'g'ri tuzilgan jamoaga bog'liq bo'ladi. CIPDning high-performing teams bo'yicha tahlilida jamoa samaradorligi uchun intra-team coordination, autonomy va rol aniqligi muhim omillar sifatida ko'rsatiladi. Project human resource management bo'yicha metodik manbalarda esa loyiha jamoasini shakllantirishda rollar, zarur ko'nikmalar, reporting munosabatlari, staffing plan, training needs va recognition systemni oldindan belgilash muhimligi ta'kidlanadi. Bunday yondashuv shuni ko'rsatadiki, xorijiy amaliyotda jamoa shakllantirish "kim bo'sh bo'lsa, o'shani qo'shish" tamoyiliga emas, balki kompetensiya muvofiqligi, rollar mosligi, ichki koordinatsiya va javobgarlik balansi tamoyiliga asoslanadi. Natijada jamoa ichidagi ziddiyatlar, vazifa takrorlanishi va kommunikatsion uzilishlar kamayadi.

Yettinchi mexanizm -*HRM va loyiha boshqaruvi integratsiyasi*. Xorijiy ilmiy adabiyotlarda bu yo'nalish alohida tadqiqot sohasi sifatida shakllangan. Cambridge Handbook of Organizational Project Managementdagi sharhda loyihalarda yuz beradigan HRM faoliyatlari bilan ularning project-based organizations uchun kengroq oqibatlarini o'rtasidagi bog'liqlik alohida ko'rsatiladi; International Journal of Human Resource Managementdagi 2021-yilgi sharh esa project-based organizationsda HRMni mustaqil yordamchi funktsiya emas, balki vaqtinchalik jamoalar, loyiha portfeli va tashkilot strategiyasi bilan ulanadigan tizim sifatida qayta ko'rishni taklif qiladi. Amaliy jihatdan bu integratsiya quyidagicha ishlaydi: xodimlarni tanlash HR bo'limi va loyiha rahbari birgalikda amalga

oshiradi; treninglar umumiy emas, loyiha ehtiyojiga moslashtiriladi; performance management individual KPI bilan birga loyiha KPIga ham ulanadi; karera rivoji esa liniyaviy lavozim emas, loyiha tajribasi bilan ham baholanadi. Shu sababli HRM va loyiha boshqaruvi integratsiyasi inson kapitalini loyiha qiymatiga aylantirishning eng muhim institutsional vositalaridan biridir.

1-rasm. Xorijiy tajribada inson kapitalini rivojlantirish orqali loyiha samaradorligini oshirish mexanizmlarining uchrashish chastotasi⁷

Yuqoridagi tahlildan ko'rinadiki, xorijiy amaliyotda eng samarali natija berayotgan boshqaruv mexanizmlari bir-biridan uzilgan alohida tadbirlar emas. Aksincha, ular yagona boshqaruv zanjiri sifatida ishlaydi: avval kompetensiyalar aniqlanadi va baholanadi, keyin uzluksiz rivojlantiriladi, motivatsiya va performance management bilan qo'llab-quvvatlanadi, KPI va monitoring orqali nazorat qilinadi, bilimlar transferi bilan institutsionallashtiriladi, loyiha jamoalari esa shu ma'lumotlar asosida shakllantiriladi. Eng muhimi, bu jarayon HRM va loyiha boshqaruvi integratsiyasi orqali strategik darajaga ko'tariladi. Aynan mana shunday kompleks model inson kapitalini loyihalar samaradorligini oshirishning real boshqaruv instrumentiga aylantiradi.

Xorijiy tajribani Mamlakatimiz sharoitiga tatbiq etishda eng muhim metodologik qoida shundan iboratki, ilg'or modelni bevosita ko'chirish bilan moslashtirib joriy etish bir xil narsa emas. Singapurdagi SkillsFuture modeli, Yevropa Ittifoqining Pact for Skills tashabbusi yoki Buyuk Britaniyadagi CPDga tayangan loyiha professionalligi tizimi yuqori institutsional muvofiqlashuv, rivojlangan ish beruvchilar tarmog'i, kuchli ma'lumotlar bazasi va barqaror moliyalashtirishga tayangan holda ishlaydi. Masalan, SkillsFuture tizimi skills-based workplace, employer recognition va workplace learning tamoyillarini milliy miqyosda qo'llaydi, Pact for Skills esa 2022–2024 yillarda 6,1 million kishini upskilling va reskilling bilan qamrab olganini bildiradi; APM tizimida esa CPD loyiha mutaxassisi uchun kasbiy yangilanishning doimiy majburiyati sifatida qaraladi. Shu sababli xorijiy tajribaning tashqi ko'rinishini emas, balki uning ichki boshqaruv mantiğini olish zarur: ya'ni

⁷ Mualliflik ishlanmasi

kompetensiyani o'lash, rivojlantirish, monitoring qilish va natija bilan bog'lash mexanizmlari olinadi, biroq ularning tashkiliy shakli milliy sharoitga moslashtiriladi.

1-jadval.

Inson kapitalini rivojlantirishning xorijiy modellari va ularni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari⁸

Mamlakat/tizim	Asosiy mexanizm	Amaliy natija	O'zbekiston uchun mos elementi
Singapur - SkillsFuture	Ko'nikmalar ekotizimi, ish joyida o'qitish	Xodimlarning tez moslashuvi va malaka yangilanishi kuchayadi	Kompetensiyalar xaritasi va maqsadli qayta tayyorlash
Germaniya	Dual ta'lim va kasbiy standartlar	Amaliyotga tayyor kadrlar shakllanadi	Lavozim–kompetensiya–standart bog'liqligini kuchaytirish
Yevropa Ittifoqi - Pact for Skills	Sektorlararo hamkorlik, upskilling/reskilling	Ko'nikmalar nomuvofiqi kamayadi	Ta'lim–ish beruvchi–hududiy hamkorlik platformalari
Finlyandiya	Uzluksiz ta'lim va raqamli monitoring	Kompetensiyalar muntazam rivojlanadi	Individual rivojlanish trayektoriyasi
O'zbekiston uchun xulosa	Baholash, rivojlantirish va monitoringni integratsiyalash	Inson kapitali loyiha natijadorligiga kuchliroq ta'sir qiladi	Moslashtirilgan milliy integratsion model

MUHOKAMA

O'zbekiston sharoitida xorijiy tajribaning barcha unsurlari bir xil darajada ko'chirilmaydi. Bevosita ko'chirilishi qiyin bo'lgan jihatlari, avvalo, katta hajmdagi individual voucher yoki kredit tizimlari, juda keng tarmoqli sektor paktlari, yuqori darajada avtomatlashtirilgan skills analytics platformalari va ish beruvchilarning doimiy katta moliyaviy ulushiga tayangan modellar bilan bog'liq. Buning sababi shundaki, O'zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish tizimi hozircha ko'proq davlat tomonidan boshqariladigan, normativ jihatdan tartibga solinadigan va bosqichma-bosqich institutsionallashtirilgan modelga tayangan. Shu bilan birga, aynan shu holat O'zbekiston uchun zaiflik emas, balki moslashtirishning tayyor tayanchidir: chunki mamlakatda "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "O'zbekiston -2030" strategiyasi, pedagoglarni kasbiy sertifikatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish bo'yicha aniq me'yoriy baza allaqachon mavjud. Demak, O'zbekiston uchun eng to'g'ri yo'l -xorijiy tajribaning "institutsional tayyorlikni talab qiladigan qimmat shakllari"ni emas, balki "amaliy boshqaruv tamoyillari va mexanizmlari"ni olishdir.

Shu nuqtai nazardan xorijiy tajribadan O'zbekiston sharoitiga bevosita moslashtirilishi mumkin bo'lgan birinchi yo'nalish -kompetensiyalarni baholash va standartlashtirish tizimidir. Singapurdagi Skills Framework va SkillsFuture tajribasi, mohiyatan, "qaysi lavozim yoki loyiha uchun qanday kompetensiya kerak?" degan savolga tizimli javob beradi. O'zbekistonda bunga o'xshash yondashuvni to'liq nusxalash shart emas, biroq pedagoglar, rahbarlar va loyiha ishtirokchilari uchun kompetensiyalar xaritasini ishlab chiqish, ularni kasbiy sertifikatlash va malaka oshirish bilan bog'lash to'liq real vazifa hisoblanadi. Bu borada 2023-yildan pedagogik faoliyatni olib borish huquqini beradigan kasbiy sertifikatlash tizimini joriy etish, 2024-yildagi reglament orqali

⁸ **Manba:** xorijiy tajribalar tahlili asosida muallif tomonidan tuzildi.

davlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlarini kasbiy sertifikatlash tartibining belgilanishi milliy tizimda kompetensiya asosida boshqarish uchun tayyor huquqiy asos yaratib berdi. Shunday ekan, xorijiy tajribaning bu qismi O'zbekistonda "lavozim–kompetensiya–baholash–rivojlantirish" zanjiri ko'rinishida moslashtirilishi mumkin.

Ikkinchi ustuvor yo'nalish *-uzluksiz kasbiy rivojlanishni loyihaviy natijalar bilan bog'lashdir*. Xorijiy amaliyotda CPD yoki lifelong learning ko'pincha shaxsiy rivojlanish bilan cheklanmaydi; u bevosita ish sifati va loyiha natijasi bilan ulanadi. Buyuk Britaniyada APM CPD tizimi professional bilimni yangilash va loyiha amaliyotini yaxshilash vositasi sifatida ishlaydi; Yevropa Ittifoqining Pact for Skills tashabbusi esa malaka oshirishni sektoral transformatsiya va amaliy natija bilan bog'laydi. O'zbekistonda ham uzluksiz kasbiy rivojlanish bo'yicha huquqiy zamin mavjud: 2022-yilgi nizom xodimlarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimini belgilagan, 2024-yilgi 867-son qaror esa har yili tashkil qilinadigan uzluksiz kasbiy rivojlantirish tadbirlarini pedagog xodimlarning malaka oshirish kurslari oralig'idagi kasbiy o'sishini ta'minlash vositasi sifatida mustahkamlagan. Muammo shundaki, amaliyotda malaka oshirish ko'pincha "kursdan o'tish" bilan o'lehanadi; xorijiy tajriba esa uni "natijada nima o'zgardi?" degan savol bilan bog'laydi. Shu bois O'zbekiston sharoitida uzluksiz rivojlanishni loyiha natijalari, ichki KPI va sifat indikatorlari bilan ulash eng muhim moslashtirish yo'nalishlaridan biridir.

Uchinchi ustuvor yo'nalish *-monitoring va KPI tizimini ikki pog'onali qilishdir*. Xorijiy amaliyot shuni ko'rsatadiki, samarali tizimlarda inson kapitaliga oid chora-tadbirlar alohida, loyiha natijalari esa alohida emas, balki bog'langan KPIlar orqali kuzatiladi. OECDning 2024-yilgi ishida skills va productivity o'rtasidagi bog'liqlik firma darajasidagi tahlil orqali ko'rsatiladi; PMI esa loyiha muvaffaqiyati uchun success criteria va value delivery mezonlarini boshidan belgilash zarurligini ta'kidlaydi. O'zbekiston sharoitida bu mexanizmni quyidagicha moslashtirish mumkin: birinchi blokda inson kapitali KPIlari -malaka oshirish qamrovi, sertifikatlash darajasi, raqamli kompetensiya, jamoada ishlash ko'nikmasi; ikkinchi blokda loyiha KPIlari -muddatga rioya, xarajat intizomi, sifat, foydalanuvchi qoniqishi va yakuniy natija darajasi belgilanadi. Bunday tizim nafaqat baholashni, balki boshqaruv qarorlarini ham ancha asosli qiladi.

To'rtinchi yo'nalish *-bilimlar transferi va ichki tashkiliy xotirani shakllantirish*. Xorijiy tajribada bu lessons learned, mentoring, peer learning, communities of practice va knowledge sharing formatlarida ishlaydi. O'zbekiston sharoitida bu mexanizmlarni katta xarajatlarsiz joriy etish mumkin, chunki ular ko'proq tashkiliy madaniyat va boshqaruv intizomiga tayanadi. Masalan, har bir loyiha yoki innovatsion tashabbus yakunida qisqa tahliliy hisobot, ichki muhokama, metodik seminar yoki tajriba almashish sessiyasi o'tkazish orqali tashkilot darajasida bilimlar banki yaratish mumkin. Ayniqsa ta'lim tashkilotlarida bu mexanizm juda samarali bo'ladi, chunki bitta loyiha doirasida sinab ko'rilgan usul keyingi loyiha yoki dars amaliyotiga ko'chirilishi mumkin. Bu borada O'zbekistonning uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi va yillik kasbiy rivojlanish tadbirlari aynan ichki bilimlar transferi bilan boyitilganda xorijiy modelga yaqinlashadi.

Beshinchi yo'nalish *-HRM va loyiha boshqaruvini integratsiyalash*. Xorijiy amaliyotda inson kapitali bilan loyiha natijalari o'rtasidagi bog'liqlik aynan shu nuqtada kuchayadi: xodim tanlash, baholash, rivojlantirish va rag'batlantirish loyiha ehtiyojlariga ulanadi. O'zbekistonda bu yondashuv hali to'liq shakllanmagan bo'lsa-da, uni bosqichma-bosqich joriy etish imkoniyati mavjud. Jumladan, ta'lim tashkilotlarida rahbar va pedagog xodimlarning malaka oshirishini umumiy hisob emas, balki maktabning ustuvor loyihalari bilan bog'lash; loyiha jamoalarini tasodifiy emas, kompetensiyalar

kesimida tuzish; ichki baholashda xodimning faqat dars yuklamasi emas, balki loyiha va innovatsion faoliyatdagi hissasini ham inobatga olish mumkin. “O‘zbekiston -2030” strategiyasida sifatli ta’lim, professional ta’limni rivojlantirish, umumiy o‘rta ta’lim tarmog‘ini kengaytirish va zamonaviy bilim-ko‘nikmalarni shakllantirish vazifalari belgilanganini hisobga olsak, HRM va loyiha boshqaruvi integratsiyasi ushbu strategik maqsadlarning mikro darajadagi amaliy instrumentiga aylanishi mumkin.

XULOSA

O‘zbekiston sharoitiga mos milliy modelni taklif qilishda, menimcha, xorijiy tajribani to‘rtta bosqichli sxema asosida moslashtirish eng maqsadga muvofiq. Birinchi bosqich -diagnostika, ya’ni tashkilot yoki loyiha jamoasining mavjud kompetensiyalarini aniqlash. Ikkinchi bosqich - maqsadli rivojlantirish, bunda malaka oshirish, mentoring, ichki trening va amaliy workshoplar aynan loyiha ehtiyojlariga moslashtiriladi. Uchinchi bosqich -natijaga bog‘langan monitoring, ya’ni inson kapitaliga doir o‘zgarishlar loyiha KPIlari bilan birga kuzatiladi. To‘rtinchi bosqich - institutsionallashtirish, ya’ni olingan tajriba reglament, ichki standart, metodik tavsiya yoki bilimlar bazasiga aylantiriladi. Bu model xorijiy tizimlarning eng kuchli tomonlarini -Singapurdagi skills alignment, Yevropadagi hamkorlik va upskilling, APMdagi CPD mantig‘i -O‘zbekistonning amaldagi normativ muhiti bilan uyg‘unlashtiradi. Bu xulosa manbalardan kelib chiqadigan ilmiy inferensiyadir.

Ta’lim tashkilotlari misolida bunday moslashtirish ayniqsa real ko‘rinadi. Chunki umumiy o‘rta ta’lim tizimida pedagoglarni sertifikatlash, uzluksiz rivojlantirish, maktab va tadbirkorlik subyektlari hamkorligi, shuningdek ta’lim sifati va natijadorligini oshirishga qaratilgan normativ baza mavjud. 2025-yildagi nizom maktablar bilan tadbirkorlik subyektlari o‘rtasida o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish bo‘yicha hamkorlik tartibini belgilaydi; bu esa maktablarni tashqi hamkorlar bilan loyihaviy asosda ishlashga tayyorlaydi. Shu fonda inson kapitalini rivojlantirishga doir xorijiy mexanizmlar maktab darajasida quyidagi yo‘nalishlarda qo‘llanishi mumkin: pedagoglarning raqamli kompetensiyasini oshirish loyihalari, ichki sifat monitoringi, STEAM yoki innovatsion sinflarni tashkil etish, kasbga yo‘naltirish dasturlari, metodik birlashmalarda tajriba almashish va loyiha jamoalarini shakllantirish. Demak, xorijiy tajribani moslashtirish eng avvalo ta’lim tashkilotlari kabi boshqaruv vertikalini aniq, normativ bazasi mavjud va natijani kuzatish mumkin bo‘lgan subyektlarda yuqori samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. World Bank. *The Human Capital Project: Frequently Asked Questions*. Washington, DC: World Bank, 2024.
2. World Bank. *The Human Capital Index Plus 2026: Findings Brief*. Washington, DC: World Bank, 2026.
3. Criscuolo, C., Gal, P., Freund, L. *Human Capital at Work: Five Facts about the Role of Skills for Firm Productivity, Growth, and Wage Inequality*. OECD Productivity Working Papers, No. 36. Paris: OECD Publishing, 2024.
4. OECD. *From Decline to Revival: Policies to Unlock Human Capital and Productivity*. Paris: OECD Publishing, 2024.
5. SkillsFuture Singapore. *Levelling-up the Skills Ecosystem: Annual Report 2023/24*. Singapore: SkillsFuture Singapore, 2024.

6. SkillsFuture Singapore. *SkillsFuture Year-In-Review 2024: Learners Shift to More Employability- and Career-Oriented Training*. Singapore: SkillsFuture Singapore, 2025.
7. Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). *Training Process*. Bonn: BIBB, 2024.
8. Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). *Occupations and Training Regulations*. Bonn: BIBB, 2026.
9. Federal Ministry of Education and Research (Germany). *The New Vocational Training Act (Berufsbildungsgesetz – BBiG)*. Berlin, 2020.
10. European Commission. *Pact for Skills Annual Report 2024*. Brussels: European Commission, 2025.
11. European Commission. *More than 6.1 Million Workers Trained under the Pact for Skills*. Brussels: European Commission Press Release, 2025.
12. Finnish National Agency for Education. *Finnish VET in a Nutshell*. Helsinki, 2023.
13. Ministry of Education and Culture of Finland. *Service Centre for Continuous Learning and Employment*. Helsinki, 2023.
14. Ministry of Education and Culture of Finland. *Digital Service Package for Continuous Learning*. Helsinki, 2023.
15. Project Management Institute (PMI). *Maximizing Project Success*. Newtown Square, PA: PMI, 2024.
16. PMI. *Reframing Project Success*. PMI Blog, 2024.
17. PMI. *Capturing the Value of Project Management Through Knowledge Transfer*. Pulse of the Profession. Newtown Square, PA: PMI, 2015.
18. Association for Project Management (APM). *Continuing Professional Development (CPD)*. Princes Risborough: APM, 2026.
19. Association for Project Management (APM). *What is Knowledge Management?* Princes Risborough: APM, 2026.
20. Association for Project Management (APM). *Chartered Project Professional (ChPP)*. Princes Risborough: APM, 2026.
21. Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). *Performance Management*. London: CIPD, 2026.
22. CIPD. *High-Performing Teams: An Evidence Review*. London: CIPD, 2023.
23. Keegan, A., Huemann, M., Ringhofer, C. “Human Resource Management in Organizational Project Management: Current Trends and Future Prospects.” In: Sankaran, S., Müller, R., Drouin, N. (eds.). *The Cambridge Handbook of Organizational Project Management*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, pp. 153–171.
24. Samimi, E., Sydow, J. “Human Resource Management in Project-Based Organizations: Revisiting the Permanency Assumption.” *The International Journal of Human Resource Management*, 2021, Vol. 32, Issue 1.
25. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. *Ta’lim to‘g‘risida*. O‘RQ-637-son, 23.09.2020.
26. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. “*O‘zbekiston — 2030*” strategiyasi to‘g‘risida. PF-158-son, 11.09.2023.